

РОЛЬ ЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ В СИСТЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОГНИТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В КУРСЕ МАТЕМАТИКЕ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Жанибекова Зухра Отабек кизи

магистрант I курса, направление «Теория и методика обучения и воспитания (начальное образование)», отдел магистратуры, Ургенчский государственный университет, г.Ургенч, Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6635908>

Abstract.

В статье выражена роль логических задач в системе формирования познавательных соревнований в материальных курсах в начальной школе
ВВЕДЕНИЕ

Математика является основой общечеловеческой культуры. Об этом свидетельствует её постоянное присутствие практически во всех сферах современного мышления, науки и техники. Поэтому приобщение учащихся к математике как к явлению общечеловеческой культуры существенно повышает её роль в развитии личности младшего школьника

Образовательный стандарт нового поколения ставит перед начальным образованием новые цели. Теперь в начальной школе ребёнку должны научить не только читать, считать и писать, чему и сейчас учат вполне успешно. Ему должны привить две группы новых умений. Речь идёт, во-первых, об универсальных учебных действиях, составляющих умения учиться: навыках решения творческих задач и навыка поиска, анализа и интерпретации информации.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Уже в начальной школе дети должны овладеть:

- основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи(сравнения, классификации, обобщения и др.)
- умением применять полученные математические знания для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
- овладеть устными и письменными приёмами выполнения арифметических действий;
- умением работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, цепочки, совокупности), представлять, анализировать и интерпретировать данные.

В соответствии стандартам познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические, а также постановку и решение проблемы.

Главная цель работы по развитию логико-математической подготовки состоит в том, чтобы дети овладели логическими действиями: сравнением, анализом, обобщением, классификацией, установлением аналогий и причинно - следственных связей, построением рассуждений.

Проблема развития познавательного интереса ребенка решается средствами занимательности в обучении математике. Однако следует больше использовать так называемую «внутреннюю» занимательность самой математики, тесно связанную с изучаемым учебным материалом, и врожденную любознательность маленьких детей. «Внутренняя» занимательность – это появление необычных, нестандартных ситуаций с уже знакомыми детям понятиями, возникновение новых «почему» там, где, казалось бы, все ясно и понятно (но только на первый взгляд).

Линия развития познавательных интересов учащихся достаточно четко прослеживается в учебниках и тетрадях по математике программы «Начальная школа 21 века» (авторы Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В.).

Для овладения логическими действиями в учебниках и тетрадях предусмотрены различные упражнения.

Также на уроках математики, для развития логического мышления, я использую различные задания: логические цепочки, магические квадраты, задачи в стихах, головоломки, математические загадки, кроссворды, геометрические задания со счётными палочками, логические задачи со временем, весом, комбинаторные задачи.

Таким образом, формирование логического мышления – это важная составная часть педагогического процесса. Помочь в полной мере проявить свои способности, развить инициативу, самостоятельность, творческий потенциал – одна из основных задач современной школы. Успешная реализация этой задачи во многом зависит от сформированности у учащихся логического мышления.

Проблема развития логического мышления очень актуально на данном этапе с переходом на новый Федеральный Государственный Образовательный Стандарт. Стандарт второго поколения в математической подготовке младших школьников не предполагает революции. Он поддерживает традиции начального обучения математике, но расставляет иные акценты и определяет иные приоритеты. Определяющим в целеполагании, отборе и структурировании содержания, условиях его реализации является значимость начального курса математики для продолжения образования вообще и математического в частности, а также возможность использования знаний и умений при решении любых практических и познавательных задач. Этим обеспечивается преемственность между начальной школой и средним, а затем и старшим её звеном.

Использованная литература:

1. Депман И.Я. и др. За страницами учебника математики «Просвещение» 1989.
2. Азевич Алексей. От Евклида до Петра. Страницы истории на уроках математики //Учительская газета. 1995 №10
3. Развитие творческой активности школьника/Под ред. А.Н. Матюшкина. М.: Педагогика, 1991.
4. Куписевич Ч. Основы общей дидактики. М., 1986.

